

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УССР
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ВЫСШЕМУ ЗАОЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
УКРАИНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. И. З. СОКОЛОВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА,
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ЭМ — ЭМА — 0628

ХАРЬКОВ 1988

к.б. 1.2.
1988 г. 3
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УССР
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ВЫСШЕМУ ЗАОЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
УКРАИНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. И. З. СОКОЛОВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
для студентов заочной формы обучения специальности 0628

Утверждено
кафедрой ЭМА.
Протокол № 19 от 20.05.88.

Харьков УЗПИ 1988

Составитель В.В.Шевченко

Электрические машины: Типовая программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 0628 (ЭМ - ЭМА) / составитель Шевченко В.В., отв. за выпуск Фрумин В.Л. - УССР, Харьков: УЗПИ, 1988.

В решениях XXVI съезда КПСС и последующих пленумов ЦК КПСС, постановлениях Совета Министров СССР большое внимание уделяется развитию основной отрасли электротехнической промышленности - электромашиностроению, которая во многом определяет современный технический уровень целого ряда отраслей народного хозяйства.

Курс "Электрические машины" в программе обучения студентов специальности 0628 занимает одно из определяющих мест, обеспечивая знание основных положений, необходимых для изучения всех предметов специализации. Главное условие хорошего усвоения курса - качественная подготовка по физике, математике, теоретическим основам электротехники, понимание основных законов и категорий марксистско-ленинской философии.

Настоящие методические указания составлены в соответствии с программой курса, утвержденной советом электромеханического факультета 23 июня 1987 г. В работе широко использованы материалы предыдущего издания [9].

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Материал курса рекомендуется изучать следующим образом. Прочитать соответствующую тему в учебнике, затем, повторно проработав ее, законспектировать основные положения, диаграммы, характеристики и выводы. После этого ответить на вопросы для самопроверки, предлагаемые в данных методических указаниях к каждой теме. Для ответов следует пользоваться материалом из рекомендованной литературы. Вопросы для самопроверки помогут при подготовке к экзаменам быстро восстановить в памяти пройденный материал.

Если по какой-либо теме курса, при выполнении контрольных работ или курсового проекта возникают затруднения, можно обратиться на кафедру "Электрические машины и аппараты" для получения необходимых очных или письменных консультаций.

В соответствии с учебным планом данный курс изучается в течение 7-го и 8-го семестров. В итоге выполняются контрольные работы: в седьмом семестре - по разделам "Машины постоянного тока" (№ 1) и "Трансформаторы. Общие вопросы магн. переменного тока" (№ 2), в восьмом - по разделам "Асинхронные машины" и "Синхронные машины" (№ 3), а также курсовой проект на тему "Проектирование двигателя постоянного тока". Задание для выполнения курсового проекта выдается индивидуально на установочной сессии восьмого семестра.

Электрические машины. Типовая программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 0628

Составитель ШЕВЧЕНКО Валентина Владимировна

Ответственный за выпуск В.Л.Фрумин

Редактор С.И.Божко
Технический редактор О.Б.Айрапетян
Корректор А.П.Токарь

План НМЦ 1988, поз.56

Подп.к печ. 16.08.83. Формат 60x84 1/16. Бумага тип. №1.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 3,49. Усл.кр.-отт.3,49. Уч.-изд.л.3,24.
Изд.№ 1656. Тираж 330 экз. Зак.№ 4346. Бесплатно.

УЭИ. ЗІ0003, Харьков, ул.Университетская, 16.

Харьковское межвузовское полиграфическое предприятие.
ЗІ0093, Харьков, ул.Свердлова, 115.